

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE’RIYATIDA RANG TASVIRI

Nasiba Kurbanbayeva

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU 3-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945189>

Annotatsiya. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida rang tasviri muhim o‘rin tutadi. Uning asarlarida ranglar tabiat, his-tuyg‘ular va inson hayotining turli jihatlarini aks ettiradi. Har bir rang ma'no va his-tuyg‘ularni ifodalashda kuchli vosita sifatida ishlatiladi. Misol uchun, qizil rang ko‘plab she‘rlarida sevgini ifodalaydi, yashil rang esa umid va yangilanishni ramzlaydi. Xudoyberdiyeva ranglarni chuqur metaforik ma'nolarda qo‘llab, o‘quvchini tasviriy dunyoga cho‘mdiradi, ularni ranglar orqali his-tuyg‘ularini boshdan kechirishga undaydi. She‘rlardagi ranglar, shuningdek, muallifning o‘ziga xos uslubini va tasviriy imkoniyatlarini ochib beradi. Mazkur tadqiqotda Halima Xudoyberdiyeva asarlariga yuzlanib, ijodkor she‘rlarida ranglardan mohirona qo‘llanilganligi hamda ularning mazmun va vazifalari yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: rang, ohang, kechinma, ruhiyat, ramz, lirik qahramon, badiiy sintez.

Аннотация. В поэзии Халимы Худойбердиевой важную роль играет образ цвета. Цвета в его работах отражают природу, эмоции и различные стороны человеческой жизни. Каждый цвет используется как мощный инструмент для выражения смысла и эмоций. Например, во многих его стихах красный цвет представляет любовь, а зеленый — надежду и обновление. Худойбердиева использует цвета в глубоких метафорических значениях, погружая читателя в визуальный мир, побуждая его пережить свои чувства через цвета. Цвета в стихах также раскрывают неповторимый стиль и живописные возможности автора. В данном исследовании, обращаясь к творчеству Халимы Худойбердыевой, будет освещено умелое использование цвета в стихах художницы, а также их содержание и функции.

Ключевые слова: цвет, тон, переживание, дух, символ, лирический характер, художественный синтез.

Abstract. Image of color plays an important role in Halima Khudoyberdiyeva's poetry. Colors in his works reflect nature, emotions and various aspects of human life. Each color is used as a powerful tool in expressing meaning and emotion. For example, red represents love in many of his poems, while green represents hope and renewal. Khudoyberdiyeva uses colors in deep metaphorical meanings, immersing the reader in the visual world, encouraging them to experience their feelings through colors. The colors in the poems also reveal the author's unique style and pictorial capabilities. In this study, turning to the works of Halima Khudoyberdiyeva, the skillful use of colors in the artist's poems, as well as their content and functions, will be highlighted.

Keywords: color, tone, experience, spirit, symbol, lyrical character, artistic synthesis.

So‘z orzuning egiz og‘asidir, u sizga shunday bir sirli eshikni ochib beradiki, bu eshik orqali siz istagan vaqtingizda erkinlikka chiqa olishingiz mumkin. Ryukkertning she‘riy misralarini eslaylik. Shuman ularni musiqaga solgandan keyin bu misralar yanada chuqurroq ta‘sirchanlik kasb etdi: “Qanot bering, parvoz qilayin, adirlar-u vodiylar osha, ortda qolsin hamma-hammasi, hatto hayot, hatto ajal ham!”¹. Halima Xudoyberdiyeva ijodiga nazar

¹ Yan Parandovskiy. So‘z kimyosi // Jahon adiblari adabiyot haqida. –T.: Ma‘naviyat, 2010.

tashlaydigan bo‘lsak u ham ruh kishisi, erkinlikka, go‘zalikka tashna qalb egasi. O‘z dunyosida bog‘larni yaratgan, turfa ranglar va sezimlarni jo qilgan betakror ijodkor. Lingvistik epitetlarni xromatik semantika bilan qo‘llash an‘anasi Halima Xudoyberdiyeva ijodiga ham xos jarayon. Shoir badiiy, g‘oyaviy va ifodaviy vositalar tizimida kolorizmdan faol foydalangan. Shoiraning rang-barang ijodi qanchalik yorqin ekanligini uning she‘rlari asoslab beradi. Ijodkor inson ruhiyati, dunyo qonuniyatlari, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni tasvirlash uchun ranglar assotsiatsiyasidan keng foydalangan.

Men sen bilan xayrlashgan tun qaro edi, qaro edi,
Tun bag‘ri but, mening bag‘rim yaro edi, yaro edi.²

Ma‘lumki, qora rang bilan bog‘liq ramziy obrazlar qadimda aksariyat hollarda dahshat, yer osti dunyosi, ya‘ni o‘liklar olamining ramzi, yovuzlik ma‘nolarini ifodalagan. Tun ramzi ham shu singari salbiy bo‘yoqdorlik kasb etadi. Keyinchalik an‘naviy ramzlar mazmunida kengayish yuz berdi. Jumladan, mumtoz va hozirgi she‘riyatda qora rangni ma‘shuqaning ko‘zi, qoshi, sochiga nisbatan ishlatilganda ijobiy ma‘no, qismat, tun so‘zlariga nisbatan qo‘llanilganda yovuzlik, dahshat kabi salbiy mazmun anglashiladi. Misralarda *qaro edi* va *yaro edi* birikmalarining takrori ijodkor ruhiyatida sodir bo‘layotgan jarayonlarni, kechinmalarni bo‘rttirib ko‘rsatishga xizmat qilgan. Shu bilan birga tun ijodkor o‘zi va fikrlari bilan yolg‘iz qoladigan, sukunat va qorong‘ulikni o‘z bag‘riga singdirgan ajoyib fursat. Jamiki voqelikni, sirsinoatlarni yutib yuboradiganday ifodalanuvchi tun ijodkor uchun ma‘lum ma‘noda sirdosh vazifasini bajaradi. Shoir bu holatini kimsa ko‘rishini, ko‘rib kimdir rost yana kimdir yolg‘on deb o‘ylashini istamaydi. Shuning uchun ham barchasi tun bag‘rida qolgani ma‘qul.

Xalqimizda “Kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi” deganlaridek, ijodkor ham tiliga ishonadi, lekin so‘lg‘in rangi o‘ziga itoat qilmay holatini sotib qo‘yishidan xavotirda.

Tilimga-ku ishonchim bor, itoatsiz so‘lsa rangim,
Men tinglarman yulduzlarning sukutinmas, sho‘x jarangin,
Yarqiroq oy shu‘lasida tol-tol bo‘lib eshilarman,
Xushbaxt do‘stlar davrasiga o‘zim urib, qo‘shilarman³

Misralarda ijodkor inson ruhiy holatini tasvirlash bilan birga go‘zal tabiat tasvirini ham chizgan. She‘rni o‘qish barobarida kitobxon tasavvurida go‘zal manzara jonlanadi. Odatda tun paytida sukunat hukmron bo‘ladi. Lirik qahramonda esa buning aksi, u tunda yulduzlarning sukutinimas, jarangini tinglaydi. Oyning yorqinligi ham lirik qahramon holatiga qarama-qarshi qo‘yilgan. Ammo so‘nggi misra fikrimizni oydinlashtiradi, ijodkor ruhiy holatni yashirishni, birovga sezdirmaslikni istaydi. Shu bilan birga, har bir tunning tongi bo‘lgani kabi shoir ham bir kun oppoq tonglar otishiga va hatto bu tong birinchi davradayoq ekanligiga ishonchi komil. Tunda oy yog‘dusidan taraladigan nur qorong‘ulik qa‘rida qolgan kishiga bir ilinj bo‘lgani kabi lirik qahramon uchun ham yorug‘likka yetishishiga ishonch va birlamchi nishona bo‘lib xizmat qiladi. Ijodkor dardi, dil armonlari va ular qoldirgan izlar tun bag‘rida unutilishga mahkum.

Aminmanki, avjim bilan shu birinchi davradayoq
O‘zimga tong yaratarman, tongim mening otar oppoq,
Tunda qolar dardim mening, nurlar chayar yuzlarimni,
Unutishning seli yuvar, dilning armon, izlarini.

² Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. – Toshkent: “Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020.

³ O‘sha asar.

So‘nggi band ham yuqoridagi misralarning mantiqiy davomi. Fikrlar tadrijiy rivojlanib, hissiy-emotsional bo‘yoqdorlikni oshiradi. Lirik qahramon achchiq o‘ylar girdobidan o‘zini olib chiqib, nur qo‘ynida gul yanglig‘ ochiladi. So‘kilgan dil choklarining bitishini, ba’zida esa gul hasratlardan ortiq yashnab ketishini kim ham o‘ylabdi deysiz!? She’rdagi anafora san’atining qo‘llanilishi muallif aytmoqchi bo‘lgan fikrni kuchaytirib izohlashga xizmat qiladi.

Halimaning she’rlari ko‘pincha har jihatdan to‘liq, haqiqiy. ...tuyg‘ular, taassurotlar, fikrlar suronidan entikkanidan ba’zan beo‘lchov, na vaznga, na qofiyaga bo‘ysunuvchi misralar vulqonday otulgancha, uchqunday sachragancha, shaloladay to‘kilgancha qoladi she’rlarida, ularga pardoz bersa, go‘yo ilk yaralishdagi latofatga, bokiralikka ozor yetadiganday!⁴ Zulfiya Isroilovaning Halima Xudoyberdiyeva ijodi haqida bildirgan fikrlari har bir she’rida o‘z tasdig‘ini topadi. Ijodkor hayot va haqiqat suratlarini shu qadar mohirlik bilan chizadiki, o‘quvchi bu she’rni nafaqat o‘qiydi, balki ko‘radi ham!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yan Parandovskiy. So‘z kimyosi // Jahon adiblari adabiyot haqida. –T.: Ma’naviyat, 2010.
2. Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. – Toshkent: “Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020.
3. Ulug‘ova M. Muhabbat saroyida qolganlar. – T.: “Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020.

⁴ Ulug‘ova M. Muhabbat saroyida qolganlar. – T.: “Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020.